

**ВЗАИМОСВЯЗЬ ИДЕИ И КОМПОЗИЦИИ В «ПИКОВОЙ ДАМЕ»
А. С. ПУШКИНА**

Татьяна СУЗАНСКАЯ, др., конф., филологический факультет,
Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Abstract: *The article analyzes the structural features of A. Pushkin’s story “The Queen of Spades”. The author briefly presents various approaches to the study of the work structure, in particular, the classical position of V. Vinogradov, as well as a plot sketch of the story, which reflects such a structural*

feature as its "shifted" character. It is outlined that such kind of construction is conditioned by the ideological content of "The Queen of Spades".

Keywords: story, plot, architectonics, structure, idea.

«Пиковая дама» (1833) Пушкина поражает предельным лаконизмом формы и бездной содержания. Многочисленные исследователи отмечали *своеобразие жанра и жанровую диффузию*⁵ (повесть, тяготеющая к роману, сходная с рассказом-анекдотом и новеллой); *глубину и многообразие нравственно-философской проблематики* (зависимость личности от социальной среды и бунт личности против социальной определенности, природное и социальное в человеке, становление «века-торгаша», преступление и наказание Германа, «морально-психологическое разложение человека под влиянием темной силы денег» [2, стр. 168], случайность и закономерность в судьбе человека); *особенность художественного метода* (элементы фантастического реализма); *необычность композиции* и др.

Классические подходы к исследованию повести были определены в работе академика В. Виноградова «Стиль "Пиковой дамы"», написанной в 1936 г. Отметим, что ряд ее разделов целенаправленно указывает на особенности композиции: «Сюжет "Пиковой дамы" и профессионально-игрецкие анекдоты», «Образ автора в композиции "Пиковой дамы"», «Субъектные формы повествовательного времени и их сюжетное чередование», «Диалоги в композиции "Пиковой дамы"» [1, стр. 360]. Ученый отмечает особое положение эпизода игры в структуре повести: «Сама же игра, как источник возможных коллизий в развитии темы "Пиковой дамы" отодвинута в скрытую глубь сюжета» [1, стр. 178]. По его мнению, это *развязка* сюжета [там же, стр. 190]. Кульминационный эпизод В. Виноградов не называет, хотя указывает на игру как на «динамический *центр* событий» по внутренней композиционной сути [там же, стр. 191]. Ниже исследователь трактует сон Германа с сообщением графиней выигрышных трех карт (тройки, семерки, туза) как «символический *центр* композиционного движения» [там же, стр. 202].

Данные положения работы В. Виноградова вызывают вопрос: итак, игра или появление графини во сне Германа является кульминацией сюжетного действия?

В монографиях и статьях Г. Гуковского, Н. Берковского, С. Бочарова, Ю. Манна, Н. Поляковой, Б. Гаспарова, Н. Тамарченко и др. изложены различные взгляды на сюжет повести. Большинство исследователей отмечают *завязку* в эпизоде «Германн увидел Лизавету Ивановну в окне особняка графини» (последнее предложение II-й главы ясно указывает на это: «Эта минута решила его участь»), а *развязку* в проигрыше Германа в VI-й главе («обдёрнулся»), но неоднозначно толкуют *кульминацию*. Некоторые видят её в эпизоде «Германн в спальне Анны Федотовны, её смерть» (III-я глава), другие – в появлении графини во сне Германа и сообщении о выигрышных трех картах (V-я глава), третьи – в выигрыше героя в первые два вечера (VI-я глава). Например, Н. Тамарченко пишет: «...Решающей является сцена в спальне» [4, стр. 5]; «решающей», по нашему мнению, следует толковать как кульминационной. Интересно наблюдение ученого о «возвратном» (круговом) движении сюжета и композиционной симметрии: «Со сцены похорон начинает раскручиваться пружина возвратного движения действия» [4, стр. 6-7].

Современные работы о «Пиковой даме», в частности труды профессора Казанского университета Е.В. Синцова, актуализируют идею «троичности» образной системы и пространственно-временного континуума, а также тройственность движения сюжета: «Эти образы задали композиции «Пиковой дамы» жесткую структуру «троичности» (почти в каждой главке). В художественно-образной рефлексии Пушкина такая структура, очевидно, соотнесена с тремя картами, теми, что продиктованы «неведомой силой», окружены рядом условий и обещают несметное богатство...» [3, стр. 54]. Далее в статье, помещенной в «Ученых записках Казанского государственного университета», исследователь указывает на «предзаданность» нарратологии произведения: «...Композиционная форма произведения, соотносимая в ассоциативных потоках с образом карт, может быть трактована как предзадан-

⁵ Здесь и далее выделено нами – Т.С.

ная «трехсоставная» формула, напоминающая Пушкину комбинацию карт (тройку, семерку, туза) [3, стр. 57].

Мы считаем, что и внешнее, и внутреннее движение событий направлено **на игру и проигрыш в их единстве**, описанные в 6-й главке.

Представим *фабулу*, т.е. цепь событий: игра и разговор за картами у Нарумова, рассказ Томского о бабушке, которая не понтирует, долгое одевание графини девушками, диалог Томского с бабушкой, сборы графини на прогулку и её капризы, история и страдания воспитанницы Лизаветы Ивановны от деспотичности Анны Федотовны, рассказ автора о ее жизни, взгляд Лизы в окно на Германна, история его жизни, прогулка Германна по Петербургу и осознание им того, как он может проникнуть в дом графини, переписка Лизаветы с Германном, её записка с назначением свидания, проникновение Германна в спальню графини, требование открытия тайны выигранных карт, его угрозы, смерть графини, диалог Германна с Лизой и его признание в невольном убийстве, выход героя из дома, присутствие на отпевании, падение («оступился», ср. в финале сходное: «обдёрнулся»), появление графини во сне Германна и объявление выигранных карт, приезд Чекалинского в Петербург, первый вечер игры и выигрыш Германна, второй вечер и второй выигрыш, третий вечер – проигрыш. Германн сходит с ума и сидит в Обуховской больнице.

Таким образом, идея продвижения человека с помощью денег вверх по социальной лестнице, торжество с помощью богатства (даже в эпоху «века-торгаша»), по Пушкину, губительны и невозможны.

Сюжет – это средство и форма исследования идеи (и всех поставленных проблем). Как видно в нашей схеме, он сдвинут к последней главе. Сюжетный парадокс (поражение в момент победы) – это гениальная находка Пушкина, свидетельствующая об идее невозможности преодолеть вполне естественное стремление любого человека из низов подняться по социальной лестнице, идя по головам и получая баснословные денежные выигрыши.

Возникают вопросы: Чем объясняется такая композиционная организация? Мы имеем в виду как внешнее, так и внутреннее построение (т.е. фабулу, сюжетную архитектуру)? Какой идеей предопределена подобная композиция?

По нашему мнению, постепенного движения действия от кульминации к развязке в «Пиковой даме» нет, торжество Германна-игрока и его сокрушительное поражение показано практически **в единстве**: всё произошло стремительно, в три вечера подряд.

Германн противоречив, рационален, при этом имел сильные страсти и «огненное воображение», он неординарен от природы, но в среде «золотой» молодежи Петербурга ощущает свою социальную ущемленность. Им овладевает жажда самоутверждения, однако средством самоутверждения избраны деньги, более того, на пути этого самоутверждения он становится невольным убийцей графини Анны Федотовны и разбивает сердце Лизаветы Ивановны. Он сравнивается с Наполеоном; Наполеон в 20-е гг. XIX в. – это символ славы, воли, успеха, а в 30-е – символ поражения. Сопоставление героя с Мефистофелем («профиль Наполеона, а душа Мефистофеля») свидетельствует о том, что Германн способен ради денег взять чужой грех на свою душу.

В смысловое поле образа Германна входят следующие дескрипторы: *молодой инженер, немец, расчетлив, офицер, сын обрусевшего немца, скрытен, честолюбив, имел сильные страсти и огненное воображение, игрок, как тигр, не мот, лицо истинно романтическое, разбойник, убийца, чудовище, чувствовал голос совести, сошедший с ума*. В этом перечне наблюдается такое же строгое следование Пушкина идее осуждения денежного мешка, предопределение финальной катастрофы Германна, его саморазрушение и наказание. Таким образом, логика характера героя, его судьба тоже определяют основную линию сюжета.

Как видим, всеми средствами и на всех уровнях повести Пушкин развенчивает мысль Германна о том, что карты, деньги – это средство войти в круг золотой молодежи, завоевать мир.

Архитектоника (внешнее построение), по нашему мнению, подчинена формуле **5:1**; 5 главок рисуют постепенное напряжение действия по нарастающей, а в 6-й, финальной, пружина распрямляется и случается катастрофа.

Итак, композиционная структура повести раскрывает движение мысли Пушкина о безнадежности обогащения как средства продвижения вверх по общественной лестнице. На всех уровнях произведения, не высказывая идеи открыто, он убеждает читателя, что деньги могут привести лишь к деградации человека, к нравственному опустошению, к бездуховности: «Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи», – так начинается финальная глава произведения. Другими словами, идея обогащения победила голос совести. Именно за это и наказан сумасшествием Германн.

Библиография:

1. ВИНОГРАДОВ, В.В. *Стиль «Пиковой дамы»*. // В кн.: В.В. Виноградов. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980, 358 с.
2. ГУКОВСКИЙ, Г.А. *Изучение литературного произведения в школе*. – М.-Л.: 1966, 265 с.
3. СИНЦОВ, Е.В. *Композиционная и архитектурная формы «Пиковой дамы» А.А. Пушкина*. // Ученые записки Казанского государственного университета, том 152, кн. 1, 2010, с. 53-64.
4. ТАМАРЧЕНКО, Н.Д. *«Пиковая дама» А.С. Пушкина и «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского*. Автореф. диссертации на соискание ученой степени канд. филологических наук, Л.: 1972.